

ВЛИЯНИЕ ПЛАВАНИЯ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КАРДИО-РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960493>

Рахматова Фотима Уткировна

Ташкентская медицинская академия. Ташкент. Узбекистан

Здоровье детей и подростков во многом определяется их привычной двигательной активностью, организацией физического воспитания. Однако, гармоничное развитие личности в процессе роста возможно лишь при оптимальном сочетании всех факторов. Недооценка какой-либо из них может повлечь за собой последствия, нежелательные и для детей, и для семей, и для общества. Это тем более важно, так как в современных условиях прогрессирует снижение общего объема двигательной активности на фоне роста психоэмоциональных нагрузок, особенно у учащихся. По данным ВОЗ «... более 80% подростков в мире недостаточно физически активны ...» [1;3, 4,5]. Анализ, основанный на данных исследования 1,6 миллионов подростков (81,3% подростков этого возраста в мире) посещающих школу, является первым, в котором определялись уровни недостаточной физической активности в 146 странах и оценивались глобальные, региональные и страновременные тенденции в недостаточной физической активности в сравнительном аспекте с 2001 года по 2016 год. Эти данные свидетельствуют о том, что большинство подростков (81,3%) не соблюдают рекомендации по физической активности, что ставит под угрозу их настоящее и будущее здоровье. Несмотря на то, что среди мальчиков наблюдается небольшое снижение (с 80,1% до 77,6%) недостаточной физической активности, распространенность недостаточной физической активности среди девочек (с 85,1% до 84,7%) не изменилась с 2001 года, что привело к значительной глобальной разнице в 7,1 процентных пункта в недостаточной физической активности между мальчиками и девочками в 2016 году [13]. Положительное влияние физической активности доказана. Физическая активность положительно влияет на кардиореспираторную и мышечную выносливость, развитие костной системы, улучшение кардиометаболизма, а также на весовой статус [16, 17, 19]. Современные данные свидетельствуют, что многие из этих преимуществ для здоровья сохраняются во взрослой жизни [12, 11].

Также появляется все больше доказательств того, что физическая активность положительно влияет на когнитивное развитие и просоциальное поведение. [17]. Заявленные преимущества для здоровья включают улучшение физической формы (улучшение сердечно-легочной функции и силы мышц), снижение веса, а также риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, укрепление костной ткани и уменьшение депрессии. [15, 17, 18, 19]. Очевидно, что физическая активность связана с развитием кардиореспираторной и опорно-двигательной систем детей и молодых людей. Более высокий уровень физической активности улучшает кардиореспираторные и метаболические свойства, т.е. существует прямая зависимость «доза – ответная реакция» [16, 17, 18]. Имеются убедительные доказательства обратной криволинейной зависимости доза-реакция между от умеренной до высокой физической активности и развитием диабета 2 типа, не зависящая от статуса массы тела. Имеются также убедительные доказательства обратной связи между объемом физической активности и риском заболеваемости и смертности от ССЗ (снижение риска на 30–40%). Результаты показывают, что аэробные и динамические упражнения с отягощениями (выполняемые отдельно или в сочетании) снижают риск прогрессирования диабета 2 типа, при этом сила взаимосвязи зависит от индивидуального фактора риска [12, 13, 14]. Среди детей в возрасте 7–16 лет приводятся убедительные данные проспективных обсервационных исследований о том, что более высокие уровни физической активности связаны с меньшим увеличением массы тела и ожирением. Эти преимущества наблюдаются как у мальчиков и девочек школьного возраста, так и у детей дошкольного возраста. Хотя данные ограничены, есть некоторые доказательства того, что малоподвижный образ жизни связан с более высоким статусом веса или ожирением у детей и подростков; тем не менее, доказательства более убедительны в отношении просмотра телевизора и времени у экрана, чем в отношении общего времени сидячего образа жизни с использованием устройства [16, 17, 18]. Как же влияют занятия спортом на физическое развитие и здоровье подрастающего поколения? Как известно, неотъемлемой составляющей изучения состояния здоровья детей является оценка их физического развития (ФР) и здоровье детей [1, 2, 5, 6]. Это обусловлено тем, что показатели ФР, особенно антропометрические показатели, отражают влияние факторов окружающей среды, образа жизни и образовательного процесса, особенно физического воспитания на организм детей [17, 19, 20]. Оценка физического состояния включает размер тела, состав

тела и пропорции тела. (индексы, центили) . Соотношение трех основных компонентов тела - жира, мышц и скелета - является важным показателем физического развития и конституции ребенка (тип телосложения, соматотип). На протяжении длительного времени оценку физического развития рекомендуется проводить в сфере спортивной медицины и при выборе вида спорта [8], при оценке приспособительных возможностей к физическим нагрузкам [13]. Подтверждено, что антропометрические, соматотипологические измерения тела и рассчитываемые индексы выражают процентное и возрастное определение пропорций тела ребенка и являются ориентирами при выборе видов спорта [11]. Соматическая работоспособность может изменяться в результате занятий спортом, и считается, что спортивное типирование оказывает модифицирующее воздействие как на скелетную работоспособность, так и на ее объем [12]. Индивидуальные наблюдения за развитием юных спортсменов могут выявить благоприятные изменения в состоянии здоровья, такие как развитие системы энергообеспечения организма, улучшение регуляции вегетативных функций и повышение уровня физической работоспособности. У спортсменов оптимальный показатель функционального состояния - большой размер и длина тела, более активная мышечная ткань. Исследование размеров тела и антропометрических параметров спортсменов, проведенное Christoph Raschka и др. (2015) [16], показало, что спорт и вид спорта оказывают значительное влияние на телосложение. Было обнаружено, что метатели копья имеют лучшее телосложение и более длинные ноги и руки, чем метатели копья. У метателей копья ноги были короче по сравнению с их ростом. Толкатели ядра превосходили метателей копья по всем окружным и поперечным размерам, среди них преобладал эндодермальный тип телосложения. Эти изменения в физических признаках были результатом специфической спортивной практики [1]. Было установлено, что этническая принадлежность, а также спорт оказывают значительное влияние на физическое развитие подростков, их телосложение и физическую форму. [4-6].

Однако вопрос медицинского обеспечения детского и юношеского спорта приобрел большое значение в связи с ранней специализацией спорта и широким использованием тренировочных нагрузок большого объема и высокой интенсивности. В процессе подготовки молодых спортсменов необходимо решать такие вопросы, как отдых, образование и спорт. Именно в период роста и становления организма, как ни в какое другое время,

необходим строго индивидуальный подход тренеров и врачей к молодым спортсменам. Это связано с большими различиями в скорости и продолжительности отдельных этапов роста и созревания (общего и полового). Разнообразии, постепенность и достаточный интерес к физическим упражнениям у детей, а также разумное сочетание разносторонних и специальных упражнений, гарантируют сохранение и укрепление здоровья, улучшение психологического состояния, правильное развитие, последующее спортивное совершенствование и долголетие. [4].

На сегодняшний день под особым вниманием спортивных специалистов находится состояние сердечно-сосудистой и респираторной систем как определяющий уровень спортивного профессионализма и самочувствия юных атлетов [8, 4]. Частота сердечных сокращений (ЧСС) является наиболее доступным показателем для объективной оценки функционального состояния ССС спортсмена, уровня индивидуальной физической работоспособности и адаптивной реакции на физическую нагрузку. Несмотря на это частота сердечных сокращений не является показателем физическое состояние и развития спортсмена [7].

Таким образом, показатели ЭКГ являются достоверным показателем влияния физической нагрузки на ССС у юных спортсменов, что обуславливает выявление неблагоприятных отклонений и патологических состояний. Например, после того, как обязательный скрининг ЭКГ только в одном итальянском регионе снизил вероятность внезапной сердечной смерти в девять раз, Американское медицинское общество спортивной медицины (AMSSM) при поддержке Исследовательского центра ФИФА и ряда других ассоциаций разработало стандарты, дополняющие и уточняющие европейские стандарты. Решение было принято следующее. Международный олимпийский комитет, Международная федерация футбольных ассоциаций и все профессиональные лиги США рекомендовали включить ЭКГ покоя в протоколы предсоревновательного тестирования спортсменов.

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о положительном влиянии систематических занятий спортом на физическое развитие и подготовленность, здоровье юных спортсменов начиная с 6-10-летнего возраста. Основой положительного влияния занятий спортом является соблюдение преемственности временных программ физического воспитания детей дошкольного и младшего школьного возрастов и этапа начальной спортивной подготовки с акцентом на развитие общей физической подготовленности, что способствует становлению жизненных

функций: сердечно-сосудистой, вегетативной нервной и дыхательной систем, а также опорно-двигательного.

Таким образом, только научно-обоснованные данные о состоянии здоровья, особенностях физического развития, функциональных возможностей приоритетных органов и систем организма, психоэмоционального статуса и, в целом физической подготовленности, позволяют своевременно и более качественно проводить целенаправленную работу по спортивной ориентации и организации тренировочного процесса у юных спортсменов.

1. Баламутова Н. и др. Особенности реакций дыхательной и сердечно-сосудистой системы девочек 10-12 лет на плавательную нагрузку // Слобожанський науково-спортивний вісник. 2019, № 2. – С. 69-74.

2. Бадтиева В.А., Павлов В.И., Шарькин А.С. и др. Синдром перетренированности как функциональное расстройство сердечно-сосудистой системы, обусловленное физическими нагрузками // Российский кардиологический журнал. 2018, Т. 23, № 6. – С. 180-190.

3. Балыкова Л.А., Ивянский С.А., Чигинева К.Н. Актуальные проблемы медицинского сопровождение детского спорта. Рос вестн перинатол и педиатр 2017; 62:(2): 6-11. DOI: 10.21508/1027-4065-2017-62-2-6-11.

4. Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. Медицинские и социальные аспекты адаптации современных подростков к условиям воспитания, обучения и трудовой деятельности: рук-во для врачей // М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 352 с.

5. Белоцерковский З.Б. Сердечная деятельность и функциональная подготовленность у спортсменов (норма и атипичные изменения в нормальных и измененных условиях адаптации к физическим нагрузкам). М.: Совет. спорт, 2012. – 548 с.

7. Закирова У.И., Каримджанов И.А. Прогнозирование развития бронхиальной астмы у детей узбекской популяции с учетом генетических факторов. // Вестник ассоциации пульмонологов Центральной Азии. - Ташкент. – 2006. Выпуск 9. -№1-4. С.56-61

8. Рахимов С.А., Закирова У.И. Показатели пальцевой дерматоглифики детей, больных обструктивным бронхитом узбекской популяции. // Педиатрия. Ташкент -2001. №3. -С.22-27

9. Закирова У.И. Фенотипические особенности больных обструктивным бронхитом детей узбекской популяции. // Медицинский журнал Узбекистана.- 2002.-№5-6.-С.55-56

10. M.Kh. Mirrakhimova, N.U. Nishonboyeva//ATOPIIC DERMATITIS AND THE DIGESTIVE TRACT//O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA 7-SON ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI 20.04.2022// 228-6

11. Yunusjanovna N.N., MirrahimovaM. Kh.,Ibragimova S.A. Digestive organs status in children with atopic dermatitis //Journal of Critical Reviews.Vol. 7. Issue 5. 2020. P. 678-679

12. Yunusjanovna N.N., MirrahimovaM. Kh.Characteristics of Allergic Pathologies Progressionin Young Children //American Journal of medicine and Medical Sciences.-USA.2020.-10(9): P.652-65

13. Mirrakhimova M. Kh, Nishanbaeva N. Yu, Kasimova M. B PSYCHOSOMATIC RELATIONSHIPS IN ATOPIIC DERMATITIS.// International Journal of Education, Social Science & Humanities. FARS Publishers, Impact factor (SJIF) = 6.786//Volume-11 | Issue3 | 2023,pp. 734-738

14. Mirrakhimova M. Kh, Nishanbaeva N. Yu, Shamsiyeva E.R, Saydaliev A.B//Atopic Dermatitis and Mental Disorders Psychosomatic Relationships//Journal of Coastal Life Medicine. JCLMM 1/11 (2023) //pp.1153-1159

Shepilov, A.V. Ergospirometric indices of evaluation of exercise performance of female swimmers of different ages and qualifications / A.V. Shepilov, A.V. Nenasheva A.P. Isaev // Теория и практика физ. культуры. – 2013. – № 3. – С. 13.

15. Sleet D.A. The Global Challenge of Child Injury Prevention// Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15, 1921.

16. Stagos, D. Application of a new oxidation-reduction potential assessment method in strenuous exercise-induced oxidative stress/ D. Stagos, N. Goutzourelas, D. Bar-Or, A.M. Ntontou et al.// Redox Rep 20. - 2015. P. 154-162.

17. Steinvil A., Chundadze T., Zeltser D., Rogowski O., Halkin A., Galily Y., Perluk H., Viskin S. Mandatory electrocardiographic screening of athletes to
141

reduce their risk for sudden death proven fact or wishful thinking? // J Am Coll Cardiol. – 2011. – Vol. 57, № 11. – P. 1291- 1296.

18. Усманходжаева А.А., Рахматова Ф.У., Таралева Т.А. Cardiovascular Development Abnormalities in Young Athlete // Medico-Legal Update An international Journal Volume - 4; Issue - 1; Year - 2020; Page: 1032 - 1035.

19. Рахматова Ф.У. Trend and problems of children's sports development in foreign countries // Life Science Archives (LSA) Volume - 7; Issue - 3; Year - 2021; Page: 2139 - 2149.

20. Усманходжаева А.А., Рахматова Ф.У., Мавлянова З.Ф., Ибрагимова М.Ш. Особенности показателей кардиореспираторной системы детей и подростков, занимающихся спортом// Биология ва тиббиёт муаммолари 2022, №6 (140) 5 стр 170-173.

21. Рахматова Ф.У., Ахмедова Д.И. Особенности психоэмоционального состояния детей, занимающихся плаванием и художественной гимнастикой// Евразийский вестник педиатрии №2 (13)2022 стр. 172-177.

22. Таралева Т.А., Рахматова Ф.У., Юлчиев С.Т. Сравнительный анализ заболеваемости и физической работоспособности спортсменов, занимающихся фехтованием и гимнастикой// Тиббиёт ва спорт, 2020/4 стр.53-55.

23. Ахмедова Д.И., Рахматова Ф.У. Особенности функционального состояния кардиореспираторной системы у юных спортсменов// Педиатрия, 3/2021стр.135-141.